

Naschrift:

THEORIE EN PRAKTIJK OF COMMUNICATIESTOORNISSEN TUSSEN DEELS VERWANTE DISCIPLINES?

door J. C. Haak, R.A.

Hoewel mijn artikel in de eerste plaats geschreven was voor collega-register-accountants, lag het in de lijn der verwachting dat ook actuarissen ervan kennis zouden nemen. De meeste reacties ontving ik uit deze discipline. De heer H. L. F. Verbraak, actuaaris, blijkt allerm minst mijn zienswijze te delen. De woorden „Niet geheel verenigen” aan het begin van zijn artikel dragen duidelijk een eufemistisch karakter.

Enige geschilpunten zijn:

1 De reden van het niet-verwijzen

Ik acht op grond van de huidige methoden en middelen behorend tot het controlepakket van de openbare accountant een verwijzing niet noodzakelijk en dus overbodig. Dit lijkt me tevens de konsekventie van zijn opstelling ten opzichte van andere beroepen. Ik ben het niet met *Verbraak* eens, dat mijn betoog globaal neerkomt op het vergelijken en wegen van manco's.

2 Het manco van de accountant

Op het terrein van de berekening ligt het manco van de accountant. Er is niet gesuggereerd, dat het examenniveau Wiskunde op zich toereikend is, om, met eenvoudige formules werkend, de kalkulaties van de actuaaris af te checken. Veeleer is aangegeven, dat verdere studie gunstige resultaten kan opleveren.

3 De eigen wieken van de accountant

Ook *Verbraak* acht het mogelijk, dat de accountant, onder bepaalde condities, „geheel op eigen wieken” tot een verklaring komt. Z.i. impliceert dit wel, dat er van actuariële zijde kritische voorlichting heeft plaatsgevonden. Dat in dit geval terecht van „eigen wieken” sprake is betwijfel ik. Hier acht ik de verwijzing zeer wel op zijn plaats. Het punt is juist dat de kritische voorlichting, genoten door de accountant, zich dient te evolueren tot diens zelfstandige oordeel over (de berekening van) de Premiereserve.

4 De eigen wieken van de actuaaris

Als gedachtenoefening is het interessant *Verbraak* te volgen in zijn beschrijving van het omgekeerde geval, te weten de actuaaris, die zijn bedrijfseconomische kennis verdiept en zich controleleer in theorie en praktijk eigen maakt. Materieel is het hem dan mogelijk, bij voldoende onafhankelijk opereren, om op eigen wieken tot een verklaring bij de jaarrekening te komen. M.i. volledig akkoord. Immers gekonditioneerd zijn de kwaliteitsvereisten van de accountant, zodat logischerwijze ook het accountantsprodukt verwacht mag worden. Merkwaardig is evenwel, dat *Verbraak* zijn betoog op dit punt afrondt door te poneren: „Toch heeft geen actuaaris in zijn spiegelbeeld-verhou-

ding van incompleetheit ooit de pretentie er zonder accountantscontrole uit te komen." Deze pretentie ten aanzien van de jaarrekening zou ook niet serieus genomen kunnen worden. Het zich distantiëren van deze pretentie ten aanzien van de verklaring bij de Premiereserveberekening (waar de accountant waarborgen heeft gegeven voor de juistheid van de grondgegevens, voor de aanwezigheid en waarderingsmethodiek der beleggingen, voor de volledigheid der opbrengstverantwoording en de juistheid der kosten) zou evenwel moeten leiden tot een verwijzing naar het werk van de accountant. Nimmer zag ik echter een dergelijke honorering voor de bijdrage van een mijner collega's. Kennelijk acht de actuaris zulks niet van essentiële betekenis voor de strekking van zijn verklaring. Eigen wieken? Of andermans veren?

5 Het manco van de actuaris

Bij nader inzien en verdergaande oriëntatie op de opleiding tot actuaris moet ik mijn standpunt in dezen aanpassen. Vele facetten van de bedrijfseconomie komen namelijk aan de orde. Ook de administratieve verslaglegging en de automatiseringsmogelijkheden worden behandeld. De administratieve organisatie (inrichtingsleer) en controleleer (functiescheiding) worden niet genoemd. Een vacuum op bedrijfseconomisch gebied is er dus bepaaldelijk niet. Toch stelt *Verbraak* in een der laatste alinea's dat hij geen bedrijfseconoom is.

Het vertrouwen, dat hij wenst te vestigen, is gebaseerd op eigen deskundigheid (berekenningsvaardigheid/technische bedrijfsanalyse) in aansluiting op waarborgen welke de accountant hem gaf. Zonder dit laatstgenoemde, dat heb ik trachten weer te geven, is de basis ontoereikend. Onder betuiging van leedwezen trek ik die zin uit mijn artikel in, waarin gesproken werd van „eerder verdacht dan vertrouwenwekkend”.

6 De verklaring van de actuaris en de strekking ervan

„De handtekening onder de staten L 15 en L 16 houdt meer in dan een verklaring met betrekking tot de juistheid der actuariel berekende posten van de jaarrekening. De strekking van zijn verklaring is mede vertrouwen te wekken in de continuïteit van de instelling.” Deze volzinnen zijn geciteerd uit de publikatie: „De verhouding van de openbare accountant tot de actuaris”, uitgegeven door het A.G. en het NivA, 21 april 1965. Abusievelijk ontbreekt dit stuk in mijn literatuurlijstje.

Er is een financiële rekening en verantwoording, uitgebreid opgesteld door of namens de ondernemingsleiding. Tevens is daar een verklaring bij gegeven, waarvan het de bedoeling is dat men vertrouwen krijgt in de continuïteit van de instelling. Me dunkt, dit impliceert, dat de financiële rekening als getrouw wordt voorgesteld. Ik vraag me af hoe artikel 57 van de Wet op de Registeraccountants in dit verband functioneert.

7 Specifieke veiligheidsopvattingen/faillissementskans

Het begrip soliditeit bij *Verbraak* is kennelijk iets anders dan solvabiliteit bij mij. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen wordt gunstig beïnvloed door stille reservering achterwege te laten. Welke betekenis hecht „de

polishouder” aan deze cijfers en waarderingsmethodiek? Welke uitspraken zijn te doen over de faillissementskans van een onderneming? Op een twintig jaars termijn? En wat betekent ceteris paribus met betrekking tot de omstandigheden, waaronder ondernomen wordt?

Allerminst ben ik van mening, dat deze opsomming compleet is. Met name ontbreekt nog het punt W.J.O./W.L. Gezien het belang van een eenduidige opvatting acht ik een derde ronde van accountants en actuarissen (NivRA/A.G.) aanbevelenswaardig. De tijd is er rijp voor: Er verstreken weer elf jaar. Eerste ronde: 1954, tweede ronde: 1965, derde ronde: 1976?